

YO‘L-TRANSPORT HODISALARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI

Kamolov Orif Yakibovich

O‘R QK Akademiyasi Texnik ta‘minot kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yo‘l-transport hodisalarining kelib chiqishi, ularning oqibatları, yo‘l-transport hodisalarining tasniflanishi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: avtomobil, yo‘l, yo‘l harakati, yo‘l-transport hodisasi, zarar, talofat, travma, haydovchi, piyoda, tizim.

Аннотация: В данной статье речь пойдет о происхождении дорожно-транспортных происшествий, их последствиях, классификации дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: автомобиль, дорога, движение, дорожно-транспортное происшествие, ущерб, жертва, травма, водитель, пешеход, система.

Abstract: This article will focus on the origin of road accidents, their consequences, and the classification of road accidents.

Keywords: car, road, traffic, traffic accident, damage, victim, injury, driver, pedestrian, system.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng iqtisodiy o‘zgarishlar hayotga izchil joriy etila boshlandi. Chunonchi, avtomobil ishlab chiqarish sanoati yo‘lga qo‘yildi, yo‘l qurilish sohasi jadallashtirildi, shuningdek, chet el davlatlari bilan savdo aloqalari yuqori darajaga ko‘tarildi. Bu esa tabiiy ravishda respublika avtomobil yo‘llarida harakat miqdorining yildan-yilga ortishiga olib keldi. Hozirgi va istiqboldagi asosiy masalalardan biri avtomobil yo‘llarida harakat xavfsizligini ta‘minlashdan iborat, ya‘ni yo‘l-transport hodisalari, ularda halok bo‘luvchilar va tan jarohati oluvchilar sonini, ko‘riladigan umumiy ijtimoiy-iqtisodiy zararlarni kamaytirishga qaratilishi zarur.

Avtomobil yo‘llarida harakat xavfsizligini tashkil etish bugungi muhim muammolardan biriga aylanib bormoqda. Avtomobilning atrof-muhitga yetkazadigan zararlari kundan-kunga oshib bormoqda, eng asosiysi, yo‘llarda sodir etilayotgan yo‘l-transport hodisalari natijasida ko‘plab odamlarning jabr ko‘rishlari va hayotdan ko‘z yumishlaridir. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra oxirgi 10 yil ichida respublikada har yili 2000 atrofida kishilar halok bo‘lishi qayd etilgan. Yo‘l-transport hodisalarining oldini olish uchun ko‘rilayotgan qator tadbirlarga qaramasdan ularning miqdorlarini kamaytirishga erishib bo‘lmayapti. Bu esa, yo‘l harakati xavfsizligi

muammolariga o'ta jiddiy yondoshish zarur ekanligini, turli soha mutaxassislari oldiga vazifa qilib qo'yimoqda.

Harakat xavfsizligi muammolari - bu aholining sog'lig'i muammosidir. Butun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Butun Jahon Bankining topshirig'iga binoan AQShning Garvard universitetida travmatizmning global miqyosi to'g'risidagi oxirgi tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, aholining 15-44 yosh oralig'idagi erkaklari asosiy o'limiga va ayollar o'limining har beshinchisiga YTH sababchi bo'lishi aniqlangan. Shuningdek, tadqiqotlar natijasida 2025 yilga kelib, YTH sababidan insonlarning o'lishi yer sharida uchinchi o'rinni (yurak-qontomir va depressiya kasalliklaridan keyin) egallashi bashorat qilinadi. Hozirgi kunda yer yuzida YTH natijasida bir yilda halok bo'luvchilar soni 1.171.000, jarohatlanganlar soni esa 10-15 mln tashkil etadi. Shu jumladan yer yuzida bir yilda 16300 ta bolalar halok bo'lib, 1,5 mln dan ko'proq bolalar esa yarador bo'ladilar. Bularning hammasi 15 yoshgacha bo'lgan bolalardir.

Avtomobil yo'llarida insonlar tomonidan boshqariladigan turli xildagi mexanik va mexanik bo'lmagan transport vositalari, harakatlanayotgan (yoki harakatda bo'lmagan) piyodalar majmuidan iborat murakkab dinamik tizim mavjuddir. **Bu tizimni yo'l harakati deb ataladi.** Yo'l harakatining muammolari va turliy xususiyatlari eng avvalo «Avtomobil- Haydovchi- Yo'l-Piyoda» tizimi orqali belgilanadi.

Tizimga quyidagi tashkiliy qismlar kiradi: A (avtomobil), H (haydovchi), Y (yo'l), P (piyoda). Bu tashkiliy qismlar muhitda faoliyat ko'rsatibgina qolmasdan, atrof-muhit bilan ularning har biri chambarchas bog'liq bo'ladi.

«Muhit» deb atrof-muhitning yo‘l harakati xavfsizligiga mujassamlashgan ta’siri tushuniladi va u quyidagi faktorlardan tashkil topadi:

- 1) ob-havo (meteorologik ko‘rinish, yog‘ingarchilik, shamol, harorat); tabiiy landshaft (tekislik, qir-adirlik, tog‘lik, yer osti, yer usti suvlari va h.k.z.);
- 2) mexanik (shovqin, chang, tebranish, gaz chiqindilari bilan ifloslanganlik va h.k.z.).

«A-H-Y-P-M» tizimida mexanik «Avtomobil-Yo‘l (AY)» va biomexanik «Haydovchi-Avtomobil», «Haydovchi-Yo‘l», «Piyoda-Avtomobil» va «Piyoda-Yo‘l», hamda biologik «Haydovchi-Piyoda», tizimlarini ajratib ko‘rsatish mumkin. «A-H-Y-P-M» tizim optimal faoliyat ko‘rsatishida har bir tashkil etuvchining alohida, hamda ularning birgalikdagi (AH, HY, YP, AP va boshqa) tasniflari katta ahamiyatga ega. Avtomobil transportining konstruktiv o‘lchamlari (parametrlari) yo‘l harakatining tasnifiga ta’sir ko‘rsatadi. Bunda avtomobilning geometrik o‘lchamlari, tortish va tormozlanish sifati, boshqarilish darajasi, haydovchi ish joyining qulayligi muhim o‘rin egallaydi.

Yo‘l harakati xavfsizligi eng asosan haydovchining ishonchliligiga, uning tayyorgarligiga va ishlash qobiliyatiga bog‘liq. Piyodalar yo‘l harakatida alohida o‘rin egallaydilar. Ular yo‘l harakati qoidalarini mukammal bilishlari va amal qilishlari real yo‘l sharoitlarida harakat xavfsizligini ta’minlashga imkon yaratadi. Umumiy tomonlardan optimal ravishda kelib chiqqan holda, yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashga birinchi navbatda «A-H-Y-P-M» tizimidagi har bir tashkil etuvchining va birgalikda faoliyat qiluvchilarning tasniflarini optimallashtirish orqali erishish mumkin.

Avtomobillashtirish jamiyatning iqtisodiy yuksalishiga ijobiy ta’sir qilish bilan birga, qator salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarmoqdaki, ularni hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Avtomobillashtirishning salbiy oqibatlari yo‘l-transport hodisalari natijasida ko‘plab kishilarning halok bo‘lishlari (respublikamizda 2023 yili 2128 taga yetdi) yoki tan jarohatlari olishlari (2023 yili 11677 dan oshib ketdi), shuningdek, yo‘l-transport hodisalari natijasidagi ko‘plab yetkazilayotgan moddiy zararlar, shahar ko‘chalari, aholi yashaydigan joylardan o‘tadigan yo‘llar mintaqasidagi yuqori darajadagi shovqin, havo basseynlarining ifloslantirilishi, ko‘chalarni to‘xtab turuvchi avtomobillar tomonidan to‘sib qo‘yilishlari va nihoyat, transportlarning ushlanib qolishlari va harakat tezliklarining keskin tushib ketishidan iboratdir.

Past darajadagi harakat xavfsizligiga sabab bo‘ladigan avtomobillar harakatining quyidagi o‘ziga xos xususiyatini ko‘rsatish mumkin:

1) avtomobil transportining talablariga javob beradigan yo‘llar bilan yetarli darajada ta’minlanmaganligi;

2) avtomobillar harakati yo‘l harakatining boshqa qatnashchilaridan yetarli darajada ajratilmaganligi va piyodalar harakatlanish madaniyatining pastligi;

3) haydovchilik kasbining ommaviyligi va ular orasida past malakali, kam ko‘nikmaga ega bo‘lgan havaskor haydovchilarning ko‘pligi, hamda yo‘l harakat qoidalariga rioya qilmaydigan haydovchilarning mavjudligi;

4) foydalanuvdagi transport vositalarini ko‘plab texnik nosozliklari.

Avtomobil yo‘llarida, shaharlarning ko‘cha va maydonlarida transport vositalarining normal harakat rejimi buzilishi oqibatida insonlar halok bo‘lishiga, tan jarohat olishiga, shuningdek, transport vositalariga va undagi yuklarning zarar ko‘rishiga, yo‘ldagi sun‘iy inshootlarning zararlanishiga yoki boshqa turdagi moddiy zararlar yetkazishga sababchi bo‘luvchi halokatlarga **yo‘l-transport hodisasi (YTH)** deyiladi. Bu ta’rifga ko‘ra YTHda ikkita omil bo‘lishi shart. Birinchisi - katta miqdordagi moddiy zarar, tan jarohati yoki o‘lim. Ikkinchisi harakatdagi transport vositasi.

YTH vujudga kelishida umumiy tizimga kiruvchi «A-H-Y-P-M» elementlaridan biri yoki bir nechta birgalikda normal harakat rejimini buzishga sababchi bo‘lishi kuzatiladi. Har bir YTHda shartli ravishda uchta fazani ajratish mumkin: boshlang‘ich, kulminatsion va yakuniy. Ular o‘zaro bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisining davomi bo‘lishi mumkin.

YTHning boshlang‘ich fazasi dega unda avtomobillarning va piyodalarning xavfli vaziyat oldidagi harakatlanish sharoiti tushuniladi. Xavfli vaziyat deb shunday yo‘l harakat sharoiti tushuniladiki, unda harakat qatnashchilari YTHning oldini olishga imkoniyatlari yetarli, agarda tezda bu imkoniyatdan foydalanilmasa yoki ko‘rilgan choralar samarasi yetarli bo‘lmasa, unda avtomobillar va piyodalar yaqinlashuvi falokatli (avariya) vaziyatni vujudga keltiradi. Falokatli vaziyatda harakat qatnashchilarining YTHni oldini olish bo‘yicha texnik imkoniyatlari yetarli bo‘lmaydi va u sodir bo‘ladi.

YTHning kulminatsion fazasi og‘ir oqibatlar yuzaga kelishi bilan xarakterlanadi (piyodalarning va haydovchilarning tan jarohati olishi yoki halok bo‘lishi, transport vositalarining buzilishi). Bu faza bir necha daqiqa, ob-havo yomon sharoitlarida esa bir necha soniyalargacha davom etishi mumkin. Bunday holda asosan bir necha transport vositasi ishtirok etadi va uni ko‘pincha «zanjirli» YTH ham deyiladi.

YTHning yakuniy fazasi kulminatsion fazasidan keyin transport vositasi harakati to‘xtashining oxiriga to‘g‘ri keladi. Ba’zi vaqtda transport vositasi harakati

to'xtasa ham yakuniy faza davom etadi. Masalan, ag'darilib ketgan avtomobilda yong'in chiqish hollari. Amaldagi me'yoriy hujjatlarga ko'ra YTH quyidagi 9 turdan iborat:

1. **To'qnashuv.** Bunga transport vositalarining qarama-qarshi tomonidan, bir yo'nalishda yoki yon tomondan harakatlanayotgan vaqtdagi to'qnashuvi, shuningdek, temir yo'l transporti bilan avtomobil transportining to'qnashuvi kiradi. Bu turdagi YTHga to'satdan to'xtagan transport vositasi bilan to'qnashish ham kiradi.

2. **Ag'darilib (to'ntarilib) ketish.** Harakatlanayotgan transport vositasi o'z turg'unligini yo'qotib, ag'darilishi. Bu turdagi yo'l transport hodisasiga to'qnashuv, to'xtab turgan transport vositalariga yoki to'siqqa urilish natijasida transport vositalarining ag'darilishi kirmaydi. Ag'darilib ketishda asosan bitta transport vositasi ishtirok etadi.

3. **Turgan transport vositasini urib ketish.** Harakatlanayotgan transport vositasining harakatlanmayotgan ($V=0$) transport vositasiga urilishi. Bu turdagi YTHga birdaniga (to'satdan) to'xtagan transport vositasining urilishi kirmaydi.

4. **To'siqlarga urilish.** Transport vositalarining qo'zg'almaydigan to'siqlarga (ko'prik tayanchiga, simyog'och va machta tayanchiga, yo'l to'siqlariga, daraxtlarga va h.k.) urilishi.

5. **Transport vositalari piyodalarni urishi yoki piyodalar transport vositalariga urilishi,** shuningdek, tashilayotgan yukdan (yog'och, truba, plita va h.k.z.) piyodalarning shikastlanishi ham kiradi.

6. **Velosipedchini bosib (urib) ketish.** Transport vositasi velosipedchini bosishi (urishi) yoki velosipedchi transport vositasiga urilishi.

7. **Aravani bosib (urib) ketish.** Harakatlanayotgan transport vositasi harakatlanayotgan aravani urib ketishi.

8. **Hayvonlarni urib (bosib) ketish.** Transport vositasi yovvoyi yoki uy hayvonini urib ketishi.

9. **Boshqa (qolgan) YTH.** Bu turdagi YTHga tramvayning relsdan chiqib transport vositasini yoki piyodalarni urishi, yuk avtomobillaridan yuk tushib ketishi natijasida bo'ladigan falokatlar, passajirning yiqilib tushishi va h.k.z. kiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, taraqqiyot hech qachon joyida to'xtab qolmagani kabi, avtomobilsozlik ham rivojlanishda davom etaveradi. Bu degani yo'llarimizdagi avtomobillar soni bilan bir qatorda YTH soni ham ko'payaveradi. YTH sonini kamaytirish yuqorida aytib o'tilganidek **yo'l harakati ishtirokchilarining o'z qo'llarida.** Buning uchun yo'l harakati ishtirokchilari

qoidalarga og‘ishmay amal qilsalar, boshqacha qilib aytganda harakatlanish madaniyatiga amal qilsalar, YTH soni ancha kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q.X.Azizov “Harakat xavfsizligi asoslarini tashkil etish”. Darslik. Toshkent: “Yozuvchi”, 2002 y.
2. “Yo‘l-transport hodisalarini tahlili”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent,2002 y.
3. Qodirov S.M. Yo‘l-transport hodisasi tahlili. –T.: 2002. - 195 b.

Internet saytlari

1. <http://www.gov.uz/>- O‘zbekiston Respublikasining xukumat portali.
2. <http://www.bibi.uz/>- Avtomobilniy portal Respubliki Uzbekistan.